

JURISPRUDENCE

УДК 341.73

Карпенко Кирило Сергійович*курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України, Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Скорняков Артем Денисович***курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України, Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної Поліції України Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889463>**СИЛИ ПІДРОЗДІЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІТУ****Kyrylo Serhiyovych Karpenko****Artem Dmytrovych Skornyakov****Eduard Volodymyrovych Kopylov****FORCES OF SUBDIVISIONS OF OPERATIVE AND INVESTIGATION ACTIVITIES IN THE UNITS OF ARMED CONFLICT****Анотація.**

У статті досліджено основні характеристики кожного виду сил, їх функції та специфіка, а також їхнє місце у загальній структурі правоохоронних органів, вплив політичних, соціальних та економічних факторів на формування та функціонування силових структур у підрозділах поліції. На основі проведеного аналізу надано пропозиції щодо оптимізації організації та використання силових ресурсів з метою підвищення ефективності оперативної роботи у сучасному середовищі. Виокремлено ключові аспекти, які слід враховувати при розробці стратегії забезпечення безпеки та стабільності в різних регіонах держави.

Abstract.

The article examines the main characteristics of each type of force, their functions and specifics, as well as their place in the general structure of law enforcement agencies, the influence of political, social and economic factors on the formation and functioning of force structures in police units. On the basis of the conducted analysis, proposals were made to optimize the organization and use of power resources in order to increase the efficiency of operational work in the modern environment. The key aspects that should be taken into account when developing strategies for ensuring security and stability in different regions of the state are highlighted.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, злочинність, розслідування, підрозділи, поліція.

Key words: Operational-search activities, crime, investigation, units, police.

Дослідження різних типів сил у підрозділах ОРД (Далі - ОРД) в умовах збройного конфлікту дозволяє розкрити їхню ефективність та роль у забезпеченні безпеки та виконанні завдань в умовах сучасних загроз. Аналіз взаємодії між силовими структурами допомагає розробляти стратегії координації та оптимального використання ресурсів. Враховуючи динамічні зміни у світовому порядку, актуальність дослідження полягає і в пошуку нових підходів до адаптації орд до сучасних умов. Вивчення впливу політичних, соціальних та економічних чинників на формування та функціонування силових структур надає можливість прогнозувати та реагувати на зміни в оперативному середовищі. Розглядаючи діяльність держави, її правових інститутів і органів правопорядку,

спрямовану на протидію злочинним проявам у суспільстві, можна констатувати, що одним з пріоритетних напрямків кримінальної політики держави є протидія злочинності [2].

Питання, пов'язані із організаційно-правовими та тактичними засадами використання сил оперативно-розшукової діяльності на протязі багатьох років перебувають в полі зору науковців. Так, наприклад, свою увагу приділили окресленому питанню такі науковці як О.П.Бойко, А.А. Венедіктов, Д.І. Горишний, М.Л. Грібов, В.А. Дашко, П.В.Свдкімов, В.П.Євтушок, М.В. Корнієнко, А.С. Морозов, Д.Й.Никифорчук, М.А. Погорецький, Л.П. Скалозуб, І.В.Сервецький, М.В. Стацак, Л.Г.Титаренко

та інші. Однак, на сьогодні єдиної думки щодо змісту дефініції «сили оперативно-розшукової діяльності» не має.

Запитання щодо визначення терміну «сили оперативно-розшукової діяльності» в умовах збройного конфлікту викликає значний інтерес серед юридичної спільноти та законодавців. Недолік чіткості в цьому питанні веде до різних тлумачень та розбіжностей у використанні даного терміну в правових документах [1].

Аналізуючи наукову літературу та законодавство, визначається, що в контексті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» термін «сили оперативно-розшукової діяльності» не має чіткого визначення. Цей закон надає перелік суб'єктів такої діяльності, не уточнюючи саме поняття «сили». Ймовірно, це пов'язано з тим, що термін «сили» використовується для позначення групи осіб, які беруть участь у реалізації оперативно-розшукової діяльності, включаючи оперативних працівників та інші категорії осіб [2, 8].

У тлумачному словнику зазначено, що термін «сили» може відноситися до різних груп осіб або суспільних формувань. В контексті оперативно-розшукової діяльності це може означати оперативних працівників, інших учасників цієї діяльності, а також озброєні сили, які здійснюють контроль чи захист.

Однак, питання залишається відкритим стосовно включення до терміну «сили оперативно-розшукової діяльності» інших категорій осіб, які можуть бути залучені до цієї діяльності. Наприклад, Закон передбачає можливість залучення осіб, що співпрацюють з оперативними працівниками, до проведення оперативно-розшукової діяльності, проте не визначає чи вони є «силами» самої діяльності [4, с. 15].

Аналізуючи поняття «сил оперативно-розшукової діяльності» в контексті суб'єктів цієї діяльності, виявляється, що у вченнях науковців і законодавстві дотримується підходу, що визначає різноманітні категорії суб'єктів ОРД. Наприклад, відомий науковець Р.А. Халілев розглядає різні аспекти цього питання. Він вказує на те, що у сучасній науковій та правовій думці використовуються такі терміни як «оперативні підрозділи», «оперативно-розшукові органи», «сили ОРД», «гласні сили», «негласні сили», «учасники оперативно-розшукового процесу» та інші [6, с. 47]. Він підкреслює, що навіть у науковому співтоваристві відсутня однозначність в тлумаченні та класифікації суб'єктів ОРД, що ускладнює завдання реформування правоохоронних органів загалом та системи оперативних підрозділів поліції зокрема. Зокрема, він відзначає, що до суб'єктів розшукової діяльності можна віднести осіб, які мають повноваження здійснювати операції розшуку, проводити розвідку та контррозвідку, а також використовувати оперативні та оперативно-технічні засоби. Доцільно відзначити, що за визначенням Халілева, суб'єктами ОРД є особи, на яких покладені відповідні завдання й обов'язки, а також наділені певними правами на застосування

конкретних заходів ОРД. Вони представники державних правоохоронних органів, мають комплексні функції боротьби зі злочинністю, повноважені здійснювати гласні й негласні пошукові дії, перебувають у різній відомчій підпорядкованості та підконтрольні прокуророві та органам державної влади [5, с. 31].

До таких суб'єктів можуть віднести оперативні підрозділи, представників прокуратури, які здійснюють нагляд за законністю під час ОРД, та представників контролюючих органів, які перевіряють оперативні матеріали. Зазначений підхід дозволяє розглядати сили ОРД як сукупність суб'єктів, які виконують завдання ОРД, визначені чинним законодавством та організаційними нормативно-правовими актами. Такий підхід є важливим для розуміння та удосконалення системи оперативно-розшукової діяльності в Україні [2, с. 42].

Наукове співтовариство і законодавці спостерігають розмаїття поглядів щодо тлумачення поняття «сила оперативно-розшукової діяльності» та його зв'язку з «суб'єктами оперативно-розшукової діяльності». Деякі науковці нахилиються до того, щоб розглядати ці терміни як синоніми, інші ж вважають, що дефініція «суб'єктів» більш широка і охоплює різні категорії осіб [6, с. 7].

До складу сил ОРД входять не лише оперативні підрозділи, передбачені законодавством, але й інші категорії осіб. Це можуть бути посадові особи підрозділів кримінальної поліції, начальники територіальних підрозділів МВС, керівники та оперативний склад оперативних підрозділів, а також працівники, які мають відповідний допуск до ОРД, і особи, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами кримінальної поліції [4, с. 24].

Сили ОРД в умовах збройного конфлікту включають інтелектуальний потенціал, що є ключовим у боротьбі з правопорушеннями і злочинністю. До цього потенціалу він відносить співробітників оперативних підрозділів, негласних співробітників та представників громадськості, які допомагають здійснювати оперативно-розшукові завдання [8]. Різні точки зору і підходи до розуміння сил ОРД свідчать про неоднозначність і складність цього питання. Важливо продовжувати дослідження та обговорення цієї теми для подальшого удосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.

Важливою складовою системи оперативно-розшукової діяльності (ОРД) є різні види сил підрозділів, які забезпечують виконання завдань цієї діяльності. Для кращого розуміння функціонування та організації ОРД важливо розглянути різні категорії сил, які беруть участь у вирішенні завдань оперативного розшуку. Перш за все, до видів сил підрозділів ОРД відносяться оперативні підрозділи правоохоронних органів, які мають спеціалізованість у проведенні оперативних заходів, розслідуванні злочинів та здійсненні розшуку підозрюваних. Ці підрозділи можуть бути частинами поліції, спеціальними службами або відділами з боротьби з організованою злочинністю [3, с. 52].

Другий вид сил ОРД становлять спеціальні оперативно-розшукові групи, які формуються для вирішення конкретних завдань або розслідування складних кримінальних випадків. Ці групи можуть бути тимчасовими або постійними, і вони мають спеціалізоване навчання та обладнання для проведення операцій. Третій вид сил ОРД представляють силові структури, такі як спеціальні військові підрозділи або спецнази, які можуть бути залучені в екстремальних ситуаціях або для проведення операцій спеціального призначення [5].

Крім того, до видів сил ОРД в умовах збройного конфлікту можна віднести також спеціалізовані технічні підрозділи, які займаються розробкою та впровадженням новітніх технологій та засобів для проведення оперативних заходів. Наведені види сил підрозділів ОРД є лише загальними категоріями, і в реальних умовах можуть існувати різні комбінації та модифікації цих структур залежно від конкретних потреб і завдань правоохоронних органів. Вивчення та розвиток різних видів сил підрозділів ОРД є важливим напрямком для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та забезпечення безпеки громадян [3, с. 30].

Після аналізу наведених положень можна прийти до кількох висновків щодо терміну «сили оперативно-розшукової діяльності» та його розуміння в контексті чинного законодавства. По-перше, за чинним законодавством термін «сили оперативно-розшукової діяльності» використовується для визначення певного кола осіб, що залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності. Особи ці можуть включати оперативні підрозділи, співробітників правоохоронних органів, а також інші категорії осіб, які мають відповідні повноваження та допуск до проведення такої діяльності. По-друге, в самому Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» не відбувається фактичне розмежування між поняттям «сили оперативно-розшукової діяльності» та «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» [2].

Проте, аналізуючи положення статей 5, 7, 8 та 14 вказаного Закону, можна зробити висновок, що поняття «сили оперативно-розшукової діяльності» є ширшим, ніж «суб'єкти оперативно-розшукової діяльності» та включає в себе останнє. По-третє, в загальному розумінні терміну «сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції» слід розглядати як узагальнююче поняття, що охоплює всі категорії осіб, які безпосередньо здійснюють оперативно-розшукові та кримінальні процесуальні завдання або залучаються для сприяння чи безпосереднього виконання таких завдань уповноваженими підрозділами [8].

Ключову роль у здійсненні оперативно-розшукової діяльності в умовах збройного конфлікту відіграють підрозділи кримінальної поліції. На сьогодні до підрозділів кримінальної поліції відносяться наступні підрозділи:

- підрозділи Департаменту карного розшуку;
- підрозділи Департаменту міграційної поліції;
- підрозділи Департаменту оперативної служби;

– підрозділи Департаменту оперативно-технічних заходів;

– підрозділи Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами;

– підрозділи Департаменту боротьби з наркозлочинністю;

– підрозділи Департаменту кримінального аналізу; підрозділи

Департаменту оперативної служби;

– підрозділи Департаменту оперативно-технічних заходів;

– підрозділи Департаменту кримінального аналізу;

– підрозділи Департаменту захисту інтересів суспільства і держави;

– підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань;

– підрозділи Департаменту кіберполіції;

– підрозділи Департаменту внутрішньої безпеки;

– відділи (сектори) кримінальної поліції територіальних підрозділів Поліції. Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність зазначених підрозділів показав, що до завдань та функцій вказаних підрозділів не входить протидія воєнним злочинам. Крім того, не було знято обов'язки вказаних підрозділів виявляти та документувати кримінальні правопорушення підслідність за якими покладена за органами досудового розслідування Національної поліції, а також здійснювати оперативне супроводження кримінальних проваджень, які знаходяться у провадженні органів досудового розслідування Національної поліції. Однак обставини війни зумовлюють необхідність мобілізації усіх без виключення ресурсів нашої держави з метою протистояння збройній агресії російської федерації та деокупації території України. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів.

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів [9]. Разом з тим, контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності

функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [10]. Ефективне застосування сил ОРД в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу та використання різноманітних інструментів для подолання труднощів та забезпечення відповідності законності та правопорядку. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [11]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [14]. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [12, с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання сил ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [13].

Отже, види сил підрозділів ОРД в умовах збройного конфлікту включають в себе різноманітні категорії осіб та організацій, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових завдань відповідно до вимог чинного законодавства. Серед таких сил можуть бути оперативні підрозділи правоохоронних органів, співробітники кримінальної поліції, а також негласні агенти та інші працівники, які мають відповідні повноваження та допуск до здійснення такої діяльності. Важливо враховувати, що класифікація сил підрозділів ОРД може різнитися залежно від підходу та концепційного розуміння відповідного законодавства та доктрини. Отже, визначення та розуміння видів сил ОРД може варіюватися від одного дослідника до іншого. Необхідно підкреслити важливість узгодження та чіткого визначення типів сил підрозділів ОРД у законодавстві та нормативно-правових актах. Це допоможе уникнути недоліків та неоднозначностей у практичному застосуванні закону та забезпечить більш ефективну роботу оперативних підрозділів. Дослідження видів сил підрозділів оперативно-розшукової діяльності є актуальним та важливим для розвитку правоохоронної системи. Врахування їх різноманітності та специфіки допомагає забезпечити ефективність та законність у боротьбі зі злочинністю.

Список використаної літератури:

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України. № 2135-XI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення 16.09.2024р.).

2. Сервецький І.В., Дашко В.А. Сутність, зміст та структура спеціальної оперативно-розшукової операції. Бюлетень з обміну досвідом роботи: Науково-практичне видання. К.: МВС України, 2007. № 167. С.42-45.

3. «Сила». Словник української мови. Тлумачний словник.

URL: <http://sum.in.ua/s/syla> (дата звернення 16.09.2024).

4. Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В. Використання можливостей підрозділів оперативної служби для отримання оперативної інформації та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2015. 120 с.

5. Давидюк В.М. Концептуальні засади діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції України в протидії злочинності: сучасний стан наукової розробленості. 2018. С. 54.

6. Давидюк В.М. Наукова інтерпретація концепту «сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції». 2019. С. 32.

7. Давидюк В.М. Окремі організаційні аспекти діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції у протидії злочинності. 2019. С. 34.

8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. № 580-VIII. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення 15.09.2024).

9. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С.40-53.

10. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal №17 (176) 20.06.2023.С. 33-37.

11. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450 2022. С. 34-36.

12. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.

13. Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. Colloquium-journal № 6 (199) 2024. С. 37-41.

14. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.